

OpenBIM Workflow In Brownfield projects for electrical infrastructure: Itaipu Case

Bruno Alberto Brunetto¹

¹ Nova Engevix, Brasil, bruno.brunetto@novaengevix.com.br

Resumo

O presente artigo explora a implementação do fluxo de trabalho OpenBIM em projeto brownfield complexo, utilizando a modernização da Usina Hidrelétrica de Itaipu como estudo de caso. Diante da atualização de uma infraestrutura crítica em plena operação, a metodologia OpenBIM foi adotada para gerir a complexidade inerente, envolvendo equipes multidisciplinares globalmente dispersas e a interoperabilidade entre elas. Este artigo demonstra a aplicação e uso de padrões abertos como IFC, IDS e BCF, e seu alinhamento com as normas vigentes. Os resultados demonstram avanços significativos, incluindo a centralização de informações em um Ambiente Comum de Dados (CDE), resultando em uma redução expressiva de retrabalhos e melhoria notável na governança da informação. A análise conclui que a abordagem OpenBIM não apenas superou os desafios de coordenação e comunicação, mas também estabelece uma base estratégica para integração de novas tecnologias como digital twins, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial.

Keywords: OpenBIM, Brownfield, Interoperability, Itaipu, Digital Twin

DOI: [10.5281/zenodo.18435955](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435955)

1. Introdução

1.1. Contextualização

A indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) é tradicionalmente caracterizada por ineficiências crônicas, incluindo baixa produtividade, atrasos e retrabalho, que resultam de processos de projeto fragmentados e da falta de uma gestão estruturada do fluxo de informações [1]. O planejamento do processo de projeto é muitas vezes informal, e a monitoração do progresso ainda se baseia na entrega de desenhos 2D, em vez de em um acompanhamento do incremento de informações-chave ao longo do ciclo de vida. A ausência de um paradigma de trabalho que integre pessoas, processos e tecnologia tem sido apontada como uma das principais barreiras para a melhoria do setor (Manzione,2013).

Nesse cenário, a emergência do *Building Information Modelling* (BIM) e dos processos de trabalho colaborativo representa uma mudança de paradigma para a transformação digital do setor, prometendo um ambiente no qual a troca de informações entre os agentes pode ocorrer de maneira simultânea e contínua por meio de um modelo único de dados centralizado. Contudo, a implementação de uma inovação tão disruptiva em um contexto com infraestrutura existente, como a modernização de uma usina hidrelétrica em plena operação, apresenta desafios únicos que a literatura científica tem explorado sob a metáfora de projetos *brownfield*.

Um projeto do tipo *brownfield* corresponde à extensão de um sistema ou produto existente mediante o uso de tecnologias e metodologias já consolidadas, o que se alinha a um aprendizado exploratório focado em melhorias de curto prazo (Axehill, 2012;Herzog,2021).. Em contrapartida, o desenvolvimento de um projeto *greenfield* representa a criação a partir do zero, com novas tecnologias e metodologias, configurando um cenário de aprendizado com alto grau de incerteza (Axehill, 2012;Herzog,2021). A Usina Hidrelétrica de Itaipu, um empreendimento binacional com mais de 40 anos de operação contínua, como um ativo de infraestrutura crítica já existente, constitui um exemplo claro de projeto *brownfield*, ilustrando a complexa operacionalidade desse tipo de iniciativa. Apesar dos benefícios do BIM, sua implementação em empreendimentos de grande complexidade apresenta desafios singulares, especialmente em projetos classificados como *brownfield*.

A escolha por uma metodologia de trabalho para esse projeto não foi uma decisão meramente técnica, mas uma resposta estratégica direta aos desafios logísticos, de interoperabilidade e de comunicação. A complexidade de um projeto que exige a coordenação de equipes globalmente dispersas e a manutenção da operação de uma infraestrutura crítica, ao mesmo tempo em que se realiza sua modernização, justificou a adoção de uma abordagem avançada. O presente estudo de caso se justifica por sua relevância científica e social, pois serve como modelo para a indústria, demonstrando como a aplicação da metodologia BIM, em especial por meio de fluxos de trabalho OpenBIM estruturados, pode superar os desafios de projetos *brownfield* e gerar benefícios tangíveis.

1.2. Objetivos do estudo

Em resposta aos desafios da interoperabilidade e da fragmentação de informações inerentes a projetos de grande escala, o conceito de OpenBIM ganhou proeminência como uma abordagem que transcende as barreiras de software e de fornecedor. Diferentemente do chamado “*BIM fechado*”, que restringe a troca de dados a ecossistemas proprietários, o OpenBIM fundamenta-se em fluxos de trabalho e padrões abertos, reconhecidos internacionalmente (Juan,2014;Zheng,2014) (Jiang,2019;Jiang,2019).

Este artigo aprofunda-se na aplicação prática de um fluxo de trabalho OpenBIM como solução robusta para os desafios característicos de projetos complexos. O objetivo central deste estudo é analisar a aplicação de uma abordagem OpenBIM para a gestão da complexidade em um projeto *brownfield*, tomando como estudo de caso a modernização tecnológica da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Para alcançar esse propósito, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

1. Examinar a implementação dos padrões abertos IFC, IDS e BCF no projeto de modernização de Itaipu e sua sinergia com as normas internacionais ISO 19650 e ISO 12006.

2. Analisar os benefícios tangíveis obtidos com a aplicação do OpenBIM, bem como as dificuldades de implementação e as lições aprendidas.
3. Discutir como a adoção do OpenBIM facilitou a criação de um ambiente favorável à colaboração e à inovação, servindo de alicerce para a implementação de novas tecnologias como *digital twins* e IoT.

2. Desenvolvimento

2.1. O Cenário de Itaipu: De um marco geopolítico a um Ativo de Valor Global

A Usina Hidrelétrica de Itaipu é, em sua essência, a materialização de um acordo diplomático que solucionou um conflito territorial de longa data entre Brasil e Paraguai, persistente desde a Guerra do Paraguai (1864-1870) (Itaipu,2025). O empreendimento não foi apenas um feito de engenharia, mas o resultado de um complexo processo político que transformou uma rivalidade histórica em um modelo de cooperação internacional. A base para a resolução desse impasse foi a *Ata de Iguazu*, de 1966, que estabeleceu a divisão igualitária da energia gerada. Posteriormente, o *Tratado para o Aproveitamento Hidroelétrico dos Recursos Hídricos do Rio Paraná*, assinado em 1973, consolidou os termos e definiu as regras para a construção e operação da usina, simbolizando o fim das disputas (Itaipu,2025).

A estrutura jurídica e operacional da usina reflete esse espírito de cooperação. Criada em 1974, a Itaipu Binacional é uma entidade de direito privado, pertencente em partes iguais à República Federativa do Brasil e à República do Paraguai. Sua governança é paritária, garantindo equilíbrio na tomada de decisões estratégicas. Para além da geração de energia, a usina consolidou-se como um pilar de desenvolvimento econômico e social na região, financiando projetos de infraestrutura e programas sociais (Itaipu,2025).

A construção da usina, realizada entre 1974 e 1984, é reconhecida como uma das maiores obras de engenharia civil do Brasil. Foram utilizados mais de 12,7 milhões de m³ de concreto — volume suficiente para erguer 210 estádios do Maracanã. No auge das obras, aproximadamente 40 mil trabalhadores estiveram diretamente envolvidos no projeto (Itaipu,2025). Quando concluída, a barragem de Itaipu tornou-se a maior do mundo em capacidade instalada, título que manteve por 21 anos. Atualmente, ocupa a segunda posição, com 14 GW, atrás apenas da Usina de Três Gargantas, na China (IHA,2025). Contudo, sua verdadeira relevância reside em sua eficiência operacional: a Itaipu é líder global em produção acumulada de energia limpa e renovável, com mais de 2,9 bilhões de MWh gerados desde o início de sua operação em 1984 (Itaipu,2025).

Essa trajetória evidencia a transformação de Itaipu de um monumento físico, construído com volumes colossais de concreto e aço, para um ativo que se mantém na vanguarda do setor energético graças à sua produtividade sustentada. O atual projeto de modernização tecnológica representa, assim, a transição desse ativo de um legado essencialmente físico para um de valor digital, condição fundamental para que se mantenha relevante e competitivo no século XXI.

2.2. Fundamentos do BIM e a Missão OpenBIM

Historicamente, o processo de projeto na indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) tem sido amplamente gerenciado por um modelo de “conversão”, que fragmenta o trabalho em tarefas isoladas e desconsidera as interações entre as disciplinas (Manziona,2013). As consequências dessa abordagem são inúmeras, incluindo falhas de comunicação, documentação inadequada e retrabalho — este último sendo o principal fator de perda de lucro para escritórios de projeto (Manziona,2013). A coordenação de projetos é frequentemente reduzida à simples compatibilização de desenhos, e o planejamento concentra-se no controle da entrega de documentos em 2D, em vez de promover uma visão integrada do fluxo de informações (Manziona,2013).

O advento do *Building Information Modelling* (BIM), metodologia que representa uma transformação de paradigma na indústria da construção, surgiu com a promessa de resolver essas ineficiências, criando um ambiente colaborativo em que o fluxo de informações pudesse ser contínuo

e sincronizado (Manziona,2013). Entretanto, a própria indústria, com sua proliferação de softwares e plataformas proprietárias, acabou por criar “ilhas de informação” que dificultam o compartilhamento de dados. A falta de interoperabilidade — entendida como a incapacidade de diferentes softwares trocarem e gerenciarem dados eletrônicos de projeto de forma eficiente — tornou-se um dos maiores obstáculos para a adoção plena do BIM. Um estudo do *National Institute of Standards and Technology* (NIST), realizado em 2004, estimou que a ausência de interoperabilidade custou à indústria americana cerca de US\$ 15,6 bilhões, sendo que a maior parte desse valor recaiu sobre os proprietários de edifícios (Gallaher,2004).

A resposta a essa fragmentação veio com o movimento OpenBIM, uma abordagem de gestão de dados e modelos que não depende de softwares ou formatos proprietários, mas se fundamenta em padrões abertos e fluxos de trabalho (Juan,2014;Zheng,2014). Essa filosofia contrasta diretamente com o chamado *closed BIM*, em que a troca de dados é restrita a softwares de um mesmo fornecedor, resultando em barreiras de comunicação e duplicação de informações. Liderado pela *buildingSMART*, o OpenBIM busca criar uma “linguagem comum” para toda a indústria, permitindo que diferentes ferramentas digitais se comuniquem e operem de forma integrada (Jiang,2019;Jiang,2019). A interoperabilidade, portanto, vai além da dimensão técnica de troca de arquivos: trata-se também de um aspecto cultural que demanda a implementação e a gestão de relações colaborativas entre equipes multidisciplinares (Jiang,2019;Jiang,2019). Nesse contexto, a complexidade e o volume de dados gerados pelos modelos BIM exigem uma infraestrutura tecnológica que supere o modelo tradicional de troca de arquivos estáticos, sendo a computação em nuvem reconhecida como pilar essencial para viabilizar colaboração em tempo real e plena interoperabilidade.

2.3. Padrões abertos OpenBIM

A implementação dos fluxos de trabalho OpenBIM tem como objetivo estabelecer uma metodologia estruturada para a gestão da informação, aproveitando o conteúdo semântico do BIM e alinhando-se a normas internacionais como a ISO 19650 e a ISO 12006 (Manziona,2011;Abaurre,2011). Essa abordagem baseia-se no uso sinérgico de padrões abertos, que, em conjunto, formam a espinha dorsal do ecossistema OpenBIM da BuildingSMART.

- IFC (Industry Foundation Classes): O IFC é o esquema de dados comum e neutro que permite a troca de informações entre diferentes aplicativos de software, sem a necessidade de tradutores proprietários. É um modelo de dados extensível que abrange entidades e suas relações, cobrindo todo o ciclo de vida do edifício, desde a concepção até a demolição. O IFC fornece informações geométricas e não geométricas sobre os componentes do edifício, bem como as conexões entre eles. No entanto, por si só, ele não resolve completamente a interoperabilidade, pois carece de descrições detalhadas para projetos específicos, o que exige a definição de requisitos de troca de informações (Jiang,2019;Jiang,2019) (BuildingSMART,2025).
- IDM (Information Delivery Manual): A IDM é a metodologia que define o processo de troca de informações. Ela especifica o quê, quando e por quem a informação deve ser trocada, mapeando os processos de negócios. Isso garante que os dados relevantes sejam trocados de uma forma que o software receptor possa interpretar (Jiang,2019;Jiang,2019) (BuildingSMART,2025).
- MVD (Model View Definition): O MVD é a tradução técnica do IDM, definindo um subconjunto do esquema IFC necessário para atender a um ou mais requisitos de troca de informações para um propósito específico, como uma análise estrutural ou energética (Jiang,2019;Jiang,2019) (BuildingSMART,2025).

- BCF (BIM Collaboration Format): O BCF é um formato XML simplificado e aberto que facilita a comunicação e a coordenação de questões (como detecções de conflitos) entre diferentes ferramentas BIM. Ele permite que os membros da equipe compartilhem comentários e visualizações, ligando-os a elementos específicos do modelo, independentemente do software que estejam usando (Jiang,2019;Jiang,2019) (BuildingSMART,2025).
- IDS (Information Delivery Specification): O formato IDS desenvolvido pela Buildingsmart, é um padrão aberto interpretável por linguagem de máquina que tem como função especificar e Validar requisitos de informação em modelos BIM baseados no esquema IFC. Sua principal função pe preencher a lacuna entre requisitos de uso do modelo BIM e a estrutura de dados dbaseada em tipos de objetos do IFC (Bigai,2024;Santos,2024)(BuildingSmart,2025). O IDS representa um avanço significativo na gestão e validação de requisitos de informação em projetos BIM.
- bsDD (buildingSMART Data Dictionary): O bsDD é uma biblioteca de referência que padroniza a terminologia e a ontologia dos objetos BIM, garantindo um entendimento comum dos dados e melhorando a consistência das informações (Jiang,2019;Jiang,2019) (BuildingSMART,2025).

Figura 1 – Ecosistema OpenBIM. Adaptado de Buildingsmart (2015a).

2.4. Ambiente Comum de Dados - CDE

O Ambiente Comum de Dados (CDE) é uma plataforma de projeto compartilhada que se consolidou como um elemento-chave para a colaboração em projetos de construção modernos, permitindo que diferentes disciplinas e membros da equipe trabalhem em um ambiente padronizado, no qual podem colaborar e gerenciar dados de maneira eficiente. A definição de CDE é formalmente descrita na série de normas ISO 19650-1 (Lindholm,2025;Yitmen,2025).

A importância do CDE reside em sua capacidade de superar os desafios da gestão de informações em projetos complexos. Historicamente, os projetos produziam grandes quantidades de dados não estruturados, caóticos e isolados em “ilhas de informação”, o que dificultava a entrega de informações corretas e atualizadas às pessoas que delas necessitavam (Kaiser,2019). O CDE resolve essa fragmentação ao atuar como um repositório centralizado, proporcionando um fluxo contínuo de informações e atualizações de arquivos.

Apesar de ser uma solução eficaz, a implementação do CDE enfrenta desafios. Atender aos requisitos definidos pela ISO 19650 pode ser difícil para muitas empresas, mesmo quando utilizam

softwares consolidados (Lindholm,2025;Yitmen,2025). No entanto, a indústria está migrando de soluções centradas em software para soluções mais centradas em dados, nas quais a plataforma CDE se torna a espinha dorsal para a gestão de projetos.

2.5. Usos modelo BIM

O desenvolvimento e a consolidação do *Building Information Modelling* (BIM) nas últimas décadas trouxeram uma ampla gama de protocolos, guias e padrões voltados à definição e ao gerenciamento das informações ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos. Entretanto, grande parte desses esforços concentrou-se em aspectos técnicos relacionados ao conteúdo da informação, como os níveis de desenvolvimento e de detalhe (LOD/LOI), sem dedicar a mesma atenção à definição clara dos usos que se pretendem alcançar a partir desses modelos digitais. Essa lacuna gerou uma disparidade entre o potencial do BIM e os resultados efetivamente entregues, evidenciando a necessidade de mecanismos mais robustos de especificação e validação dos usos do modelo (Succar,2025;Salleb,2025).

Nesse cenário, surgiram iniciativas pioneiras, como os guias de execução de projetos BIM desenvolvidos por instituições como a Penn State University, o United States Department of Veterans Affairs (VA) e normas internacionais como a ISO/TS 12911:2012. Esses documentos buscaram organizar e sistematizar os chamados *BIM Uses*, identificando objetivos específicos a serem atingidos em diferentes fases do ciclo de vida da edificação. Apesar de sua relevância, tais iniciativas apresentaram limitações, seja pela quantidade reduzida de usos contemplados, pela associação rígida a fases do ciclo de vida ou pela ausência de uma fundamentação conceitual mais ampla, o que dificultava sua expansão e integração a outras estruturas já existentes.

É nesse contexto que o conceito de *Model Uses* foi introduzido por Succar e colaboradores como uma evolução dos tradicionais *BIM Uses*. Diferentemente destes, os *Model Uses* não se restringem à indústria da construção, mas abrangem também áreas como sistemas de informação geográfica (GIS) e gestão do ciclo de vida de produtos (PLM). O conceito insere-se no quadro teórico do *BIM Framework* e propõe uma taxonomia modular que organiza os usos de modelos em categorias gerais, setoriais e customizadas. Ao fazê-lo, estabelece as bases para uma “linguagem de esclarecimento de requisitos” modular, permitindo traduzir objetivos de projeto em requisitos mensuráveis, reduzir ambiguidades conceituais e facilitar a avaliação de competências, entregáveis e resultados ao longo dos processos de projeto e construção (Succar,2025;Salleb,2025).

3. Método

3.1. Governança de dados e colaboração

Para enfrentar a complexidade do projeto de modernização de Itaipu, foi implementado um fluxo de trabalho OpenBIM, fundamentado na aplicação sistemática de padrões e normas internacionais. No centro dessa implementação esteve o estabelecimento de uma plataforma de Ambiente Comum de Dados (CDE), que funcionou como repositório central para todas as informações do projeto. O CDE atuou como uma “fonte única de verdade”, garantindo que todos os *stakeholders*, independentemente de sua localização geográfica, trabalhassem com informações atualizadas e validadas.

Figura 2 – Ambiente comum de dados. Do autor (2025)

Uma vez que será necessária a atualização de aproximadamente 100 mil documentos existentes e a elaboração de 25 mil novos documentos, a centralização das informações no CDE, em conformidade com a ISO 19650, resultou em maior governança de dados e assertividade na tomada de decisões. Essa abordagem eliminou os silos de dados e os desafios de controle de versão, barreiras comuns em projetos tradicionais, o que, por sua vez, levou a uma redução expressiva de retrabalho e a uma melhoria substancial na gestão logística. A colaboração entre os participantes permitiu que todos os envolvidos tivessem acesso à documentação atualizada sem que houvesse consumo excessivo de tempo para sua localização.

O alinhamento com a série de normas da ISO 19650, aplicadas internamente ao CDE para a gestão da informação ao longo do ciclo de vida do ativo, favoreceu o estabelecimento de um ambiente propício à padronização dos processos de produção, verificação e entrega da informação. Isso garantiu a rastreabilidade, integridade e confiabilidade dos dados, reduzindo incertezas e ambiguidades frequentemente observadas em diversos projetos de engenharia.

Figura 3 – Fluxo de informações. Do autor, 2025.

A colaboração foi amplamente facilitada pela interoperabilidade garantida por padrões como o IFC, que permitiu a comunicação eficaz entre os diversos softwares de modelagem utilizados pelas equipes multidisciplinares. A troca de dados por meio desse padrão possibilitou que diferentes fornecedores interagissem entre si, assegurando que a versão mais atualizada estivesse sempre disponível aos participantes e evitando retrabalhos decorrentes de informações desatualizadas ou inconsistentes. Além disso, o padrão BCF foi fundamental na gestão de problemas de coordenação,

permitindo que as equipes comunicassem questões de forma clara e contextualizada, sem a necessidade de transferir modelos inteiros. Essa capacidade de dissociar a comunicação do modelo 3D promoveu maior agilidade e fluidez ao projeto, viabilizando análises e comunicação em tempo real durante as verificações de interferências entre fornecedores.

Para a utilização eficiente do padrão IDS, realizou-se a organização dos atributos e a classificação dos elementos em conformidade com as normas ABNT NBR 12006 e com a série normativa ABNT NBR 15965, assegurando a conformidade com os requisitos do cliente e possibilitando a automação da verificação da informação. Essa abordagem reduziu drasticamente o tempo necessário para análise e validação dos dados registrados pelos diversos fornecedores. A implantação desse padrão representou uma garantia estratégica para a governança da informação em um ambiente colaborativo, no qual equipes geograficamente dispersas necessitam comunicar-se por meio de uma linguagem única.

3.2. Usos estratégicos BIM

A aplicação da metodologia BIM na modernização de Itaipu foi muito além da simples modelagem, estendendo-se a usos estratégicos que geraram valor tangível.

Figura 4 – Modelo BIM 3D. Do autor, 2024.

3.3. Levantamento das Condições Existentes

A fase inicial do projeto envolveu um levantamento minucioso do ativo existente. Essa etapa foi crucial em um projeto do tipo *brownfield*, uma vez que a documentação disponível encontrava-se incompleta ou desatualizada. O uso de tecnologias de escaneamento 3D permitiu a criação de um modelo preciso do estado atual da usina (*As-Is*), por meio do método Scan-to-BIM. Esse processo, que compreendeu etapas de planejamento, escaneamento terrestre e aéreo, possibilitou a conversão da nuvem de pontos em geometria 3D, sendo fundamental para suprir a lacuna de dados evidenciada pela documentação incompleta. O modelo resultante serviu como base de informação para o desenvolvimento do projeto e como referência de consulta para as equipes envolvidas.

3.4. Planejamento Visual e Gestão da Operação

A modernização da usina ocorre em um ambiente de operação contínua, o que exige um planejamento extremamente rigoroso para minimizar interrupções indevidas. O projeto empregou o BIM 4D para vincular o modelo 3D ao cronograma, possibilitando a simulação visual e sequencial das etapas de descomissionamento e comissionamento. Essa funcionalidade consolidou-se como uma ferramenta de mitigação de riscos em tempo real, permitindo à equipe identificar e resolver conflitos de tempo e espaço antes que se tornassem problemas, como a coincidência de uma atividade de instalação com um evento crítico da usina. A capacidade de prever a sequência de trabalhos em um ambiente virtual viabilizou uma coordenação mais eficiente e uma tomada de decisão mais ágil em um cenário de alto risco.

3.5. Gestão Logística de Equipamentos e Movimentação de Cargas

A movimentação de grandes equipamentos em uma infraestrutura existente é um processo de alta complexidade e risco. O projeto de Itaipu transformou essa abordagem ao utilizar modelos BIM paramétricos para criar um sistema de suporte à decisão baseado em dados. As simulações permitiram a verificação automática de aspectos críticos, como a capacidade da ponte rolante em relação ao peso da carga, o raio de operação do equipamento e a detecção de colisões e obstruções no percurso de movimentação. Essa otimização na gestão logística resultou em maior assertividade no planejamento e no transporte, redução dos custos operacionais — uma vez que apenas os equipamentos necessários foram utilizados — e, de forma ainda mais relevante, em uma mitigação significativa dos riscos à segurança.

3.6. Gestão Eficiente de Rotas e Vias de Cabos

Em um projeto de atualização tecnológica de uma usina hidrelétrica, a gestão de rotas e vias de cabos constitui um dos aspectos mais complexos. A implementação do fluxo OpenBIM permitiu que a modelagem dessas vias fosse detalhada e analisada pelas equipes de engenharia, possibilitando a verificação da taxa de preenchimento, do raio de operação e da distribuição dos cabos, além da detecção de interferências e da visualização completa do encaminhamento das rotas utilizadas. A gestão eficiente ainda na fase de projeto visa criar uma base sólida para as etapas subsequentes de operação e manutenção, garantindo que os dados de cabeamento e de vias estejam precisos e seguros.

4. Resultados

4.1. Análise dos resultados

O estudo de caso da Usina Hidrelétrica de Itaipu demonstra de maneira clara a viabilidade e o valor da adoção do OpenBIM em projetos de modernização de infraestrutura de grande escala. Em empreendimentos dessa natureza, a complexidade técnica e multidisciplinaridade envolvem centenas de profissionais, múltiplos fornecedores e diferentes sistemas tecnológicos. Nesse contexto, a utilização de padrões abertos, como IFC (Industry Foundation Classes), IDS (Information Delivery Specification) e BCF (BIM Collaboration Format), alinhados a normas internacionais de referência, como a ISO 19650 (gestão da informação ao longo do ciclo de vida de ativos) e a ISO 12006 (estruturas de classificação da informação), se mostra essencial para assegurar interoperabilidade, consistência e transparência em toda a cadeia de valor.

Um dos principais benefícios da aplicação do OpenBIM é a capacidade de eliminar barreiras proprietárias entre plataformas de software, permitindo que modelos e dados circulem livremente em diferentes ecossistemas digitais. Essa característica reduz significativamente os riscos de perda de informação, facilita a integração entre disciplinas e amplia a eficiência dos processos de coordenação. A consequência prática é a redução de retrabalho, já que erros e incompatibilidades podem ser identificados e tratados previamente no ambiente virtual, e a melhoria contínua da qualidade da informação, que passa a ser estruturada e validada em conformidade com requisitos previamente estabelecidos.

Outro aspecto fundamental beneficiado é a colaboração. O OpenBIM, ao se apoiar em um Ambiente Comum de Dados (CDE), cria uma “fonte única de verdade” acessível a todos os stakeholders. Essa centralização não significa perda de autonomia, mas sim o fortalecimento da transparência e da confiança entre as partes. Profissionais de diferentes disciplinas passam a trabalhar de forma sincronizada, com acesso às mesmas informações atualizadas, eliminando redundâncias e reduzindo disputas sobre versões ou responsabilidades. Esse ecossistema colaborativo promove uma cultura de trabalho integrado, em que decisões são tomadas com base em dados consistentes, rastreáveis e auditáveis.

Por fim, destaca-se a contribuição do OpenBIM para a governança de dados. A padronização de processos de entrega, verificação e arquivamento da informação garante que os modelos digitais não sejam apenas produtos de projeto, mas também ativos estratégicos para a operação e manutenção ao longo de todo o ciclo de vida da infraestrutura. Isso fortalece a gestão documental, facilita o

atendimento a requisitos regulatórios, aprimora a rastreabilidade e aumenta a capacidade de reutilização dos dados em futuras expansões ou modernizações. Em projetos como Itaipu, essa governança sólida se traduz em ganhos tangíveis: eficiência operacional, prolongamento da vida útil dos ativos, mitigação de riscos contratuais e maior sustentabilidade.

Em síntese, o sucesso da modernização de Itaipu reflete a força da metodologia OpenBIM em criar não apenas modelos digitais, mas sim uma infraestrutura de informação confiável, aberta e colaborativa. Essa abordagem estabelece as bases para que empreendimentos de grande porte atinjam patamares superiores de eficiência, inovação e governança, consolidando o BIM como vetor estratégico da transformação digital no setor de infraestrutura.

5. Discussões

5.1. OpenBIM como catalisador de inovação

A adoção de fluxos de trabalho baseados em OpenBIM, com dados estruturados em padrões abertos como o IFC e centralizados em um Ambiente Comum de Dados (CDE), transcende a mera otimização das fases de projeto e construção. Essa abordagem estabeleceu as bases para a transformação do BIM de uma ferramenta operacional para uma plataforma estratégica de inovação a longo prazo. Ao garantir interoperabilidade, acessibilidade e reuso da informação, o OpenBIM possibilitou a integração futura de tecnologias emergentes, consolidando-se como um pilar da transformação digital.

Entre os principais desdobramentos dessa metodologia está a viabilização de gêmeos digitais (digital twins), que se constituem como réplicas virtuais de ativos físicos, enriquecidas por dados de operação em tempo real provenientes de sensores e da Internet das Coisas (IoT). Aliados a algoritmos de Inteligência Artificial (IA), os digital twins permitem monitoramento contínuo de desempenho, análises preditivas e estratégias de manutenção otimizadas. Essa integração eleva a gestão de ativos a um novo patamar, promovendo maior eficiência, resiliência e sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida.

Portanto, o OpenBIM deve ser compreendido não apenas como um facilitador da colaboração e da governança da informação, mas como um catalisador de inovação tecnológica. Sua adoção assegura que os dados gerados no projeto de atualização tecnológica de Itaipu permaneçam abertos, estruturados e reutilizáveis, criando um legado informacional que sustenta a evolução contínua frente às transformações digitais que moldarão o futuro.

5.2. Reflexões e perspectivas

A modernização de Itaipu é um caso exemplar que demonstra como a gestão inteligente da informação pode superar desafios de coordenação e logística em uma escala monumental. O sucesso do projeto ressalta que, embora existam desafios comuns de implementação, como a resistência cultural e o investimento inicial, o comprometimento da liderança e a percepção do valor estratégico da iniciativa são cruciais para superá-los.

O projeto não é apenas um feito de engenharia, mas um modelo para a indústria que demonstra como a transformação digital em infraestruturas críticas pode ser alcançada por meio de uma abordagem rigorosa e estratégica da metodologia BIM. Para futuras pesquisas, sugere-se aprofundar a medição quantitativa dos benefícios obtidos e explorar a evolução do digital twin de Itaipu e sua integração com tecnologias emergentes como a IA e a IoT nas fases de operação e manutenção do ativo.

Referências

Manzione L. (2013). Proposição de uma estrutura conceitual de gestão do processo de projeto colaborativo com o uso do BIM. 2013. 325 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2013.

- Axehill J., Herzog E., Tingström J., Bengtsson M. (2021). From Brownfield to Greenfield Development - Understanding and Managing the Transition. 31st Annual INCOSE International Symposium, Honolulu, Hawaii, USA.
- Juan D., Zheng Q. (2014). Cloud and open BIM-based building information interoperability research. *Journal of Service Science and Management*, 7(2), 47-56.
<http://dx.doi.org/10.4236/jssm.2014.72005>
- Jiang S., Jiang L., Han Y., Wu Z., Wang N. (2019). OpenBIM: An enabling solution for information interoperability. *Applied Sciences*, 9(24), 5358.
<https://doi.org/10.3390/app9245358>
- Itaipu Binacional. ©2025. Disponível em: <https://www.itaipu.gov.br/institucional/sobre-itaipu/nossa-historia>. Acessado em 15/08/2025
- Itaipu Binacional. ©2025. Disponível em: <https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/u13/tratadoitaipu.pdf>. Acessado em 15/08/2025.
- International Hydropower Association (IHA). ©2025. Disponível em: <https://www.hydropower.org/iha/discover-history-of-hydropower>. Acessado em 14/08/2025.
- Manziona L., Abaurre M. W., Melhado S. B., Berlo L., Sacks R. (2011). Desenvolvimento e aplicação de indicadores de desempenho na análise e melhoria da gestão do fluxo de informações do processo de projeto em BIM. V Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Civil (TIC2011), Salvador, Bahia, Brasil.
- Buildingsmart International. ©2025. Disponível em: <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/>. Acessado em 14/08/2025.
- Buildingsmart International. ©2025. Disponível em: <https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/>. Acessado em 09/08/2025.
- Buildingsmart International. ©2025. Disponível em: <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-manual/>. Acessado em 15/08/2025.
- Buildingsmart International. ©2025. Disponível em: <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/bim-collaboration-format/>. Acessado em 14/08/2025.
- Buildingsmart International. ©2025. Disponível em: <https://www.buildingsmart.org/users/services/buildingsmart-data-dictionary/>. Acessado em 09/08/2025
- Lindholm J. Johansson P., Yitmen I. (2025). Toward a BIM information delivery framework based on common data environment. *Construction Innovation*, 25(7), 139-157.
<https://doi.org/10.1108/CI-06-2024-0185>
- Radl J., Kaiser J. (2019). Benefits of implementation of common data environment (CDE) into construction projects. In IOP conference series: materials science and engineering (Vol. 471, p. 022021).
- Bigai S., Santos E.T. (2024). Implementing Information Delivery Specification (IDS) encoding for a BIM object standard based on model uses. In Proceedings of the 41st International Conference of CIB W (Vol. 78). Disponível em: https://itc.scix.net/pdfs/w78-2024-paper_85.pdf
- Buildingsmart International. ©2025. Disponível em: <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specification-ids/#documentation>. Acessado em 14/08/2025.
- Succar B., Saleeb N., Sher W. (2021). Model Uses: Foundations for a Modular Requirements Clarification Language, Australasian Universities Building Education (AUBEA2016), Cairns, Australia.

Gallaher M. P., et al. (2004). Cost Analysis of inadequate interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry. National Institute of Standards and Technology, 2004, 32 p.